

Філософія

УДК 327:78(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20331402>**Вплив ініціативи UAME «Music Saves Ukraine» на підтримку та відновлення української культурно-освітньої інфраструктури****Артур Лісний**

студент II курсу ОР «магістр», спеціальність «034 Культурологія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0009-0004-9624-345X>

Прийнято 07.05.2026 | Опубліковано: 21.05.2026

Анотація. Метою дослідження є комплексне дослідження ініціативи «Music Saves Ukraine», реалізованої Всеукраїнською асоціацією музичних подій (UAME), як інструменту культурної дипломатії, спрямованого на підтримку та відновлення культурно-освітньої інфраструктури України в умовах повномасштабної війни. Методологія дослідження базується на поєднанні загальнонаукових і спеціальних методів. Зокрема, культурологічний метод застосовано для осмислення ролі музичної індустрії у процесах міжнародної комунікації та національної репрезентації. Кейс-стаді підхід дозволив здійснити поглиблений аналіз ініціативи «Music Saves Ukraine», її структури, напрямів діяльності та практик взаємодії з міжнародною аудиторією. Порівняльний метод використано для зіставлення традиційних форм культурної дипломатії з новими форматами, що базуються на музичних подіях, благодійних проєктах і транснаціональних колабораціях. Системний

підхід дав змогу розглянути ініціативу як складову ширших процесів трансформації культурної дипломатії та розвитку креативних індустрій. **Наукова новизна** дослідження полягає в тому, що вперше здійснено ґрунтовний аналіз ініціативи «Music Saves Ukraine» як інтегрованої моделі культурної дипломатії, яка поєднує музичну індустрію, міжнародну співпрацю та благодійні механізми, а також обґрунтовано її значення як інструменту підтримки культурно-освітньої інфраструктури в умовах війни. **Висновки** дослідження свідчать, що ініціатива «Music Saves Ukraine» демонструє ефективність музичної індустрії як інструменту м'якої сили, що сприяє формуванню міжнародної солідарності та забезпечує практичну підтримку культурного сектору. Встановлено, що поєднання культурної репрезентації та фандрейзингових практик є ключовим механізмом сучасної культурної дипломатії. Доведено, що подібні ініціативи не лише сприяють популяризації української культури, але й відіграють важливу роль у відновленні культурно-освітньої інфраструктури. Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом довгострокового впливу культурних ініціатив на міжнародний імідж України та розвиток креативних індустрій.

Ключові слова: культурна дипломатія; музична індустрія; «Music Saves Ukraine»; UAME; культурно-освітня інфраструктура; міжнародна співпраця; культурні ініціативи; креативні індустрії; проєкт; фестиваль.

The Impact of the UAME «Music Saves Ukraine» Initiative on Supporting and Restoring Ukraine's Cultural and Educational Infrastructure

Artur Lisnyi,

Second-year Master's student, Faculty of Philosophy, Specialty "034 Cultural Studies", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0004-9624-345X>

***Abstract.** The aim of the article is to provide a comprehensive analysis of the “Music Saves Ukraine” initiative, implemented by the Ukrainian Association of Music Events (UAME), as an instrument of cultural diplomacy to support and restore Ukraine’s cultural and educational infrastructure under conditions of full-scale war. The research methodology is based on a combination of general scientific and specialised **methods**. In particular, the cultural studies method was applied to interpret the role of the music industry in processes of international communication and national representation. The case study approach enabled an in-depth analysis of the “Music Saves Ukraine” initiative, including its structure, areas of activity, and practices of engagement with international audiences. The comparative method was used to contrast traditional forms of cultural diplomacy with emerging formats based on music events, charitable projects, and transnational collaborations. The systems approach made it possible to examine the initiative as a component of broader processes of transformation in cultural diplomacy and the development of creative industries. The **scientific novelty** of the study lies in the fact that it provides, for the first time, a comprehensive analysis of the “Music Saves Ukraine” initiative as an integrated model of cultural diplomacy that combines the music industry, international cooperation, and charitable mechanisms, while also substantiating its significance as a tool for supporting cultural and educational infrastructure in wartime conditions.*

*The study's **conclusions** demonstrate that the “Music Saves Ukraine” initiative confirms the music industry's effectiveness as a soft-power instrument, contributing to international solidarity and providing tangible support to the cultural sector. It has been established that the combination of cultural representation and fundraising practices constitutes a key mechanism of contemporary cultural diplomacy. It is proven that such initiatives not only promote Ukrainian culture internationally but also play a crucial role in the restoration of cultural and educational infrastructure. Prospects for further research include*

analysing the long-term impact of cultural initiatives on Ukraine's international image and the development of creative industries.

Keywords: *cultural diplomacy; music industry; "Music Saves Ukraine"; UAME; cultural and educational infrastructure; international cooperation; cultural initiatives; creative industries; project; festival.*

Актуальність проблеми. У контексті сучасних соціокультурних трансформацій, зумовлених повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, актуальності набуває дослідження нових форм культурної дипломатії, спрямованих на підтримку та відновлення національного культурного сектору. Руйнування культурно-освітньої інфраструктури, зміна умов функціонування культурних інституцій та вимушена міграція діячів зумовлюють необхідність пошуку ефективних механізмів міжнародної взаємодії та мобілізації ресурсів. У цьому контексті ініціативи, що поєднують музичну індустрію, міжнародні партнерства та благодійні практики, набувають особливого значення як інструменти культурної комунікації та м'якої сили. Проєкт «Music Saves Ukraine», реалізований Всеукраїнською асоціацією музичних подій (UAME), є прикладом нової моделі культурної дипломатії, що інтегрує мистецьку діяльність із фандрейзингом та міжнародною співпрацею. Значущість таких ініціатив полягає у сприянні розвитку культурного та міжкультурного діалогу, поширенню українського культурного нарративу та підвищенню рівня міжнародної обізнаності про наслідки війни. З культурологічної точки зору, аналіз подібних проєктів дозволяє простежити трансформацію музичної індустрії від сфери культурного виробництва до інструменту соціального впливу та міжнародної солідарності. Ініціатива «Music Saves Ukraine» має значний потенціал механізму підтримки культурно-освітньої інфраструктури, оскільки поєднання культурної репрезентації та благодійної діяльності формує нові моделі взаємодії між культурою, суспільством і міжнародними інституціями.

Таким чином, дослідження цього феномену дозволяє глибше осмислити сучасні процеси розвитку культурної дипломатії та роль музичної індустрії у відновленні освітньо-культурного простору України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціонування музичної індустрії як складової культурних і креативних індустрій, а також її роль у міжнародній комунікації та культурній дипломатії привертають увагу сучасних дослідників. Зокрема, питання розвитку культурної політики, міжнародного співробітництва та менеджменту у сфері культури розглядаються у дисертаційних дослідженнях, присвячених стратегіям культурного розвитку та інтеграції у глобальний культурний простір, зокрема Д. Живоглядової (2023). Важливим напрямом досліджень є аналіз музичної індустрії України, її структури та перспектив розвитку. У звіті «Дослідження музичного ринку України та його зовнішньоекономічних перспектив» (ред. О. Ковалевська, 2020) окреслено ключові тенденції розвитку галузі, її інтеграцію у міжнародні ринки та потенціал для культурної репрезентації. Питання функціонування музичної індустрії у сучасних умовах також розглядає К. Федосенко (2022; 2023), акцентуючи увагу на трансформації форм музичного виробництва та стратегій і менеджменту у сфері культури. Окрему групу становлять дослідження, присвячені впливу цифрових технологій і соціальних медіа на музичну культуру. Зокрема, К. Фадеєва (2009) аналізує роль комп'ютерних технологій у дослідженні музичної культури. Значення соціальних мереж у формуванні культурних цінностей і комунікаційних практик висвітлюють О. Гаврилюк (2023). Важливим аспектом є дослідження фестивального руху та музичних подій як складової креативних індустрій. Зокрема, С. Бережник (2020) аналізує функції музичних фестивалів у культуротворчих процесах, підкреслюючи їхню роль у формуванні культурного середовища та стимулюванні міжнародної взаємодії. Вплив мистецтва на соціальні процеси в умовах війни розглядається у працях О. Кравчука і Н. Кречко (2022), а також І. Міхна і Л. Бакало (2022), які акцентують увагу на емоційному та соціальному значенні

культурних практик у кризових умовах. У ширшому контексті креативних індустрій як сфери економічної та культурної діяльності їх досліджує Є. Жихарєва (2016), розглядаючи культурні індустрії як важливий елемент сучасного економічного та соціокультурного розвитку. Водночас сучасні міжнародні публікації та медіа висвітлюють нові форми культурної дипломатії, що виникають у відповідь на війну в Україні. Зокрема, матеріали міжнародних професійних платформ, таких як Mixmag, акцентують увагу на ініціативах на кшталт Music Ambassadors Tour, які сприяють розвитку міжнародної культурної співпраці та підтримці української музичної індустрії.

Метою дослідження є здійснення комплексного аналізу ініціативи «Music Saves Ukraine», реалізованої Всеукраїнською асоціацією музичних подій (UAME), як інструменту культурної дипломатії, спрямованого на підтримку та відновлення культурно-освітньої інфраструктури України в умовах повномасштабної війни.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному культурологічному дискурсі музична індустрія дедалі частіше розглядається як важливий інструмент культурної дипломатії, здатний впливати на міжнародну комунікацію, формування іміджу держави та залучення підтримки. В умовах повномасштабної війни в Україні ці функції набувають особливої актуальності, оскільки культура стає одним із ключових каналів трансляції національного досвіду, цінностей і наративів на глобальному рівні. Як підкреслює К. Федосенко, «музична індустрія України в умовах війни зазнала трансформації, що проявляється у зміні форматів діяльності, переорієнтації на благодійні ініціативи та активізації міжнародної комунікації» (Федосенко, 2022, с. 150). Важливо підкреслити, що сучасні форми культурної дипломатії ґрунтуються як на символічній репрезентації культури, так і на активному залученні міжнародних акторів до спільної діяльності. Саме через мережеві взаємодії, партнерства з фестивалями та співпрацю в межах професійних спільнот відбувається формування нових моделей культурного

співробітництва. У цьому контексті показовою є теза про те, що «система практик міжнародного співробітництва є головним важелем і ресурсом підтримки балансу між інтенсифікацією технологізації життя, і – легітимацією діяльної «небайдужості»» (Живоглядова, 2023, с.4). Ініціатива «Music Saves Ukraine», започаткована Всеукраїнською асоціацією музичних подій (UAME), виникла як результат мобілізації професійної музичної спільноти України у відповідь на повномасштабне вторгнення. Як найбільше об'єднання представників музичної індустрії (організаторів фестивалів, музикантів, продюсерів, технічних підрядників і медіа), UAME виступає ключовим актором у формуванні галузевої політики, розвитку індустрії та забезпеченні міжнародної культурної взаємодії (UAME, 2026). В інтерв'ю програмного директора Atlas Festival та менеджера з партнерств UAME Влада Яремчука підкреслюється, що проєкт виник як оперативна відповідь музичної спільноти на виклики повномасштабної війни вже у березні 2022 року. Зокрема, проєкт розглядається як «платформа культурної солідарності, що об'єднує музичну спільноту для підтримки України на міжнародному рівні» (Гончарук, 2025). Це благодійна ініціатива, спрямована на надання гуманітарної допомоги, підтримку постраждалого населення, а також збереження і розвиток української культури в умовах війни (Music Export Ukraine, 2026). Діяльність поєднує культурну репрезентацію з практичними механізмами підтримки, зокрема фандрейзингом, організацією благодійних подій, допомогою внутрішньо переміщеним особам та сприянням відновленню культурної інфраструктури. Однією з ключових особливостей ініціативи є трансформація інфраструктури музичної індустрії у гуманітарний ресурс. У перші місяці війни команди, пов'язані з фестивальним сектором, переорієнтували свою діяльність, перетворивши концертні майданчики на логістичні центри допомоги, де здійснювався збір і розподіл гуманітарних ресурсів. Емпіричні дані свідчать, що вже на початковому етапі було налагоджено взаємодію з понад 100–150 міжнародними контактами: організаторами фестивалів,

артистами та агентами, що сприяло активному залученню фінансової підтримки з боку європейської музичної спільноти (UAME, 2026) Такі проєкти «створюють нові моделі культурної взаємодії, засновані на партнерстві та мережових зв'язках» (YOUROPE, 2024). Це засвідчує високий рівень солідарності та ефективності горизонтальних професійних мереж у кризових умовах та підтверджує, що такий підхід демонструє високий рівень адаптивності креативних індустрій до кризових умов. Водночас ініціатива активно інтегрується у міжнародний культурний простір через співпрацю з європейськими та світовими організаціями. У таких умовах музика набула форми культурної рефлексії, адже вона «спрямовує свою діяльність, як на осмислення страшних подій сьогодення, так і на об'єднання громадян навколо наших культурно-етичних і моральних цінностей; підтримку духу волі і свободи, притаманне нашому суспільству; звернення уваги світової спільноти до української культури та ідентичності» (Кравчук, Кречко, 2022, с. 6).

Завдяки таким ініціативам вдалося охопити тисячі учасників міжнародних фестивалів і залучити значні фінансові ресурси для підтримки України. Ще одним важливим напрямом діяльності є інтеграція українських артистів у міжнародний культурний обіг. У межах ініціативи українські музиканти отримують можливість виступати на міжнародних сценах, репрезентуючи українську культуру та актуалізуючи тему війни у глобальному медіапросторі.

Важливою характеристикою ініціативи «Music Saves Ukraine» є її вимірюваний вплив, що проявляється у конкретних кількісних показниках діяльності. За період функціонування проєкту було зібрано понад 750 000 євро благодійних пожертв, які були спрямовані на підтримку культурного сектору та вирішення гуманітарних потреб. Крім того, у межах ініціативи було реалізовано понад 90 міжнародних колаборацій і подій, включаючи фестивалі, концертні виступи, професійні зустрічі та партнерські проєкти. Це свідчить про високий рівень інтеграції української музичної індустрії у глобальні

культурні мережі, а також про ефективність використання музичних подій як інструменту культурної дипломатії (UAME, 2026). Особливого значення набуває освітній напрям діяльності ініціативи. Зокрема, для мистецьких шкіл України було надруковано понад 31 650 навчальних матеріалів (книг), а також передано понад 80 музичних інструментів (YOUROPE, 2024). Це підтримує освітні процеси в умовах війни та підтверджує, що проєкт спрямований на довгострокове відновлення культурно-освітньої інфраструктури. У межах міжнародної співпраці з європейськими фестивальними мережами та організаціями ініціатива охопила тисячі учасників культурних подій і сприяла мобілізації значних фінансових ресурсів. Як зазначається у матеріалах Європейської фестивальної асоціації YOUROPE, спільні проєкти «охопили тисячі людей і забезпечили залучення значних коштів» (YOUROPE, 2024), які були спрямовані на гуманітарну допомогу Україні. Одним із ключових інструментів масштабування ініціативи є «Festivals for Ukraine Toolkit», що містить практичні механізми фандрейзингу, апробовані на європейських фестивалях. Серед них: благодійні внески з продажу квитків, донати через депозитні системи, аукціони, продаж продукції та спеціальні виступи. Такий підхід дозволяє інтегрувати підтримку України у культурні події різного масштабу та географічного охоплення.

На рівні окремих проєктів ініціатива також демонструє адресну підтримку культурно-освітньої інфраструктури. Зокрема, у межах мінігрантових програм окремі мистецькі школи отримують фінансування в обсязі приблизно від 100 тис. до понад 190 тис. грн на закупівлю музичних інструментів і обладнання, що забезпечує безперервність освітнього процесу навіть у прифронтових регіонах (UAME, 2026). Ще одним важливим показником є рівень міжнародної інтеграції ініціативи. Зокрема, у межах програми «Festivals for Ukraine» до підтримки України долучилися десятки провідних європейських фестивалів і музичних конференцій, серед яких Roskilde, Sziget, Reeperbahn Festival, Tallinn Music Week, ESNS, Positivus та

Open'er Festival. Як зазначає С. Бережник, «фестиваль – важливий фактор пропаганди музичного мистецтва, розвитку культурних відносин між народами, висування молодих талантів» (Бережник, 2020, с. 272). Софія. Фестивалі в умовах війни виконують подвійну функцію: з одного боку, вони забезпечують простір для культурної репрезентації та міжнародної комунікації, а з іншого – виступають платформами для фандрейзингу та підтримки як військових, так і цивільного населення. У цьому контексті «музика перестає функціонувати виключно як мистецтво і набуває значення інструменту солідарності» (Гончарук О, 2025). Зокрема, під час участі у фестивалі Sziget було організовано простір, де відвідувачі могли отримати достовірну інформацію про війну в Україні, ознайомитися з її наслідками та здійснити благодійні внески на підтримку гуманітарних ініціатив (СЛУХ, 2022). Більш того, імплементація подібних просторів сприяє підтримці психологічного стану адже «проолюднення мистецьких заходів та залучення українців для створення творів мистецтва, освітні та ін. проекти мають позитивний ефект на психологічно-емоційний стан громадян та мають кумулятивний ефект при їх проведенні» (Міхно, Бакало, 2022, с. 73). Додаткові кількісні показники ефективності ініціативи «Music Saves Ukraine» підтверджуються також матеріалами українських медіа. Зокрема, за даними журналістських публікацій, упродовж перших років діяльності команда реалізувала спільні проекти з понад 70 фестивалями, конференціями та шоукейсами у 23 країнах Європи (Коркін, 2024). Це свідчить про високий рівень інституційної інтеграції української музичної індустрії у міжнародний культурний простір, а також про ефективність використання мережевих стратегій культурної дипломатії. Крім того, ініціатива отримала міжнародне професійне визнання, зокрема спеціальну нагороду на European Festival Awards 2023, що підкреслює її значущість не лише як гуманітарного проекту, але й як інноваційної моделі взаємодії у сфері культурних індустрій.

Загалом мережа партнерств охоплює широку географію культурних подій Європи, що свідчить про системну інтеграцію української музичної індустрії у міжнародні професійні мережі. Емпіричні дані підтверджують ефективність такої моделі. Зокрема, у межах одного фестивалю загальний обсяг зібраних коштів на гуманітарні та військові потреби досяг близько 125 млн грн, що демонструє потенціал музичних подій як масштабного інструменту фандрейзингу. Водночас інтеграція донатів у всі елементи фестивального досвіду свідчить про трансформацію культурних подій у комплексні платформи соціальної мобілізації. Як засвідчує «Festivals for Ukraine Toolkit», зібрані кошти були спрямовані на реалізацію низки практичних проєктів, зокрема: закупівлю медичного обладнання (наприклад, апарату пресолімфатичного дренажу), надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам, зокрема дітям у прифронтових зонах, відновлення культурної інфраструктури, включаючи забезпечення меблями та мультимедійним обладнанням Бородянського палацу культури, а також організацію культурних подій, спрямованих на підтримку населення у прифронтових містах (YOUROPE, 2024). Черговим прикладом реалізації культурної дипломатії в межах ініціативи «Music Saves Ukraine» є проєкт «Music Ambassadors Tour». Його сутність полягає у залученні представників світової музичної індустрії до безпосереднього досвіду перебування в Україні під час війни. Такий формат забезпечує інформаційне та афективне розуміння ситуації, що суттєво підвищує ефективність подальшої міжнародної комунікації. Як зазначається у міжнародних медіа, учасники проєкту відвідують постраждалі міста, культурні інституції та інфраструктурні об'єкти, що зазнали руйнувань, а також беруть участь у професійних дискусіях щодо функціонування культурних індустрій в умовах війни (Ross, 2022). Такий досвід трансформує їх у своєрідних культурних амбасадорів, які після повернення до своїх країн поширюють набуті знання та сприяють формуванню нових мереж підтримки України. Як підкреслюється у дослідженнях

культурного співробітництва, «в процесі культурного співробітництва його актори не просто обмінюються певними знаннями, досвідом. Відбувається не пасивне накопичення останнього, але - його перетворення у власні цінності, орієнтації і наступне активне відтворення на новому рівні взаємодій» (Живоглядова, 2023, с.4). У цьому контексті варто зазначити про особливу роль цифрових середовищ у функціонуванні музики як засобу культурної дипломатії відіграють. Соціальні мережі «є механізмом збереження і водночас трансляції культурних цінностей і норм, а також консолідації, самоорганізації і культурної ідентифікації соціальних груп» (Гаврилюк, 2023). У свою чергу «музична індустрія розглядається як механізм культурного впливу, що реалізується завдяки ефективному інструментарію – соціальним медіа» (Федосенко, 2024, с. 3). Ключовою особливістю «Music Ambassadors Tour» є акцент на принципі «пережитого досвіду» як інструменту культурної дипломатії. Учасники безпосередньо взаємодіють із представниками українського культурного сектору, беручи участь у панельних дискусіях і професійних зустрічах. Як наголошують засновники проєкту, його метою є «посилення зв'язків між Україною та міжнародною музичною спільнотою та формування глобальної мережі підтримки» (YOUROPE, 2024).

Ініціатива має чітко виражений практичний вимір: у межах проєкту культурна репрезентація поєднується з підтримкою гуманітарних і відновлювальних процесів. Зокрема, організатори співпрацюють із локальними фондами та вже забезпечили постачання гуманітарної допомоги й обладнання до постраждалих регіонів. Окремим важливим напрямом є міжнародна артистична співпраця. Зокрема, взаємодія з гуртом Within Temptation демонструє новий формат культурної дипломатії, за якого доходи від творчих продуктів (зокрема стримінгу) спрямовуються на підтримку України, а самі артисти виступають амбасадорами української тематики у глобальному медіапросторі. Черговим напрямом діяльності ініціативи Music Saves Ukraine є підтримка мистецької освіти як складової довгострокової

культурної політики. Зокрема, у межах гуманітарної програми було реалізовано проєкт оновлення навчальних матеріалів для музичних шкіл, що став першим масштабним оновленням подібних ресурсів із радянського періоду. За ініціативи було видано сучасні навчальні посібники із сольфеджіо «Цікаве сольфеджіо», які відповідають актуальним освітнім підходам і спрямовані на розвиток музичного мислення та слуху учнів. Логістичним партнером виступила «Укрпошта», що забезпечила доставку навчальних матеріалів до мистецьких шкіл по всій території України (Шафорост, 2024). Загалом у межах ініціативи передбачено поширення понад 30 000 сучасних музичних посібників серед навчальних закладів у всіх регіонах країни. Видання містять інтерактивні завдання та вправи, спрямовані на розвиток музичної пам'яті та слуху, що свідчить про інтеграцію сучасних дидактичних методик у систему мистецької освіти (Скрипнікова, 2025). Проєкт має виражений соціальний компонент: частина ресурсів спрямовується на підтримку мистецьких шкіл у прифронтових регіонах, включаючи фінансову допомогу та матеріальне забезпечення.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження дозволило встановити, що ініціатива «Music Saves Ukraine» є ефективною моделлю функціонування музичної індустрії як інструменту культурної дипломатії в умовах повномасштабної війни. Доведено, що сучасні практики музичної індустрії виходять за межі суто культурного виробництва, поєднуючи репрезентаційні, гуманітарні, освітні та комунікативні функції. Встановлено, що ключовими механізмами реалізації культурної дипломатії у межах ініціативи є міжнародні фестивальні мережі, міжінституційні партнерства та проєкти на кшталт «Music Ambassadors Tour», які забезпечують безпосередню взаємодію міжнародної професійної спільноти з українським культурним контекстом. Це сприяє трансформації учасників глобальної музичної індустрії у носіїв українського культурного наративу та підсилює ефект міжнародної солідарності. Дослідження також підтвердило, що музичні

події та фестивалі функціонують як мультифункціональні платформи, які поєднують культурну репрезентацію, фандрейзинг і соціальну мобілізацію. Не менш важливою є динаміка розвитку проєкту: попри поступове зниження глобальної уваги до війни, підтримка з боку міжнародної музичної спільноти залишається стабільною та має тенденцію до зростання. Водночас освітні проєкти, зокрема підтримка мистецьких шкіл і оновлення навчальних матеріалів, демонструють довгострокову орієнтацію ініціативи на відновлення культурно-освітньої інфраструктури та розвиток майбутнього культурного потенціалу країни. Таким чином, «Music Saves Ukraine» постає як комплексна багаторівнева система культурної дипломатії, що поєднує символічний (репрезентаційний) та практичний (економічний, гуманітарний, освітній) виміри. Її діяльність підтверджує здатність музичної індустрії виступати ефективним інструментом м'якої сили, який формує міжнародний імідж держави і забезпечує реальні механізми соціальної підтримки в умовах кризи. Перспективи подальших досліджень можуть бути спрямовані на поглиблений аналіз ефективності інструментів культурної дипломатії у музичній індустрії, зокрема, впливу міжнародних фестивальних мереж на формування глобального культурного образу України. Окремої уваги потребують дослідження ролі цифрових платформ і медіа у поширенні українського культурного наративу, а також довгострокових наслідків інтеграції української музичної індустрії у міжнародні культурні екосистеми.

Подяки. Подяка науковому керівнику Тормаховій Анастасії Миколаївні — кандидату філософських наук, доценту кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Список використаних джерел

1. Бережник, С. (2020). Функції музичних фестивалів у культуротворчих процесах креативної індустрії. У *Topical issues of the development of modern science* (с. 271–276).

2. Гаврилюк, О. П. (2023). Соціальні мережі як чинник формування культурних цінностей і норм. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, (3), 39.
3. Гончарук, О. (2025). Влад Яремчук про Music Saves Ukraine, польські фестивалі та культурну солідарність під час війни. Culture.pl. <https://culture.pl/ua/stattia/vlad-yaremchuk-pro-music-saves-ukraine-polski-festyvali-ta-kulturnu-solidarnist-pid-chas-viyny> (дата звернення: 12.03.2026).
4. Живоглядова, Д. Ю. (2023). Стратегії та менеджмент в сфері культури: досвід міжнародного співробітництва. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії.
5. Коркін, В. (2024). Прапор майорить світовими фестивалями: як Україна представлена на міжнародних подіях. РБК-Україна. <https://www.rbc.ua/rus/styler/prapor-mayorit-svitovimi-festami-k-ukrayina-1732704159.html> (дата звернення: 05.03.2026).
6. Кравчук, О. О., & Кречко, Н. М. (2022). Музичні рефлексії українських митців у період військового стану. У Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії (с. 63–66). Київ: Вид. центр КНУКіМ.
7. Міхно, І. С., & Бакало, Л. К. (2022). Вплив мистецтва на емоційний та фінансовий стан життя українців у період військового конфлікту в Україні. У Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні студії (с. 69–73). Київ: Вид. центр КНУКіМ.
8. Скрипнікова, О. (2025). Music Saves Ukraine: Укрпошта доставить книги про музику в мистецькі школи країни. <https://np.pl.ua/2025/06/21/music-saves-ukraine-ukrposhta-dostavyt-vydani-v-mezhakh-humanitarnoi-prohramy-knyhy-pro-muzyku-v-usi-mystetski-shkoly-krainy/> (дата звернення: 22.03.2026).
9. Український Sziget 2022. (2022). СЛУХ. <https://slukh.media/texts/ukrainian-sziget-2022/> (дата звернення: 27.02.2026).

10. Федосенко, Д. (2023). Стратегії та менеджмент в сфері культури: досвід міжнародного співробітництва (с. 3). Київ.
11. Федосенко, К. М. (2022). Музична індустрія України за часів війни. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія, (23), 150.
12. Шафорост, О. (2024). Music Saves Ukraine: міжнародна культурна підтримка України. <https://resh.news/news/16686/> (дата звернення: 09.03.2026).
13. Music Export Ukraine. (2022). Support Ukraine. <https://www.musicexportukraine.com/support-ukraine> (дата звернення: 14.03.2026).
14. Music Saves Ukraine. (n.d.). Офіційна платформа. <https://uame.org.ua/> (дата звернення: 14.03.2026).
15. Ross, A. (2022). Festival and event organisers travel Ukraine for Music Ambassadors Tour. Mixmag. <https://mixmag.net/read/festival-event-organisers-travel-ukraine-music-ambassadors-tour-project-news> (дата звернення: 28.02.2026).
16. YOUROPE. (2024). Festivals for Ukraine toolkit. <https://yourope.org/project/festivals-for-ukraine-toolkit/> (дата звернення: 14.03.2026).

References

1. Bereznyk, S. (2020). Functions of music festivals in cultural processes of the creative industry. In *Topical issues of the development of modern science* (pp. 271–276).
2. Havryliuk, O. P. (2023). Social networks as a factor in shaping cultural values and norms. *Visnyk of the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts*, (3), 39.
3. Honcharuk, O. (2025). Vlad Yaremchuk on Music Saves Ukraine, Polish festivals, and cultural solidarity during the war. *Culture.pl*.

<https://culture.pl/ua/stattia/vlad-yaremchuk-pro-music-saves-ukraine-polski-festywali-ta-kulturnu-solidarnist-pid-chas-viyny> (accessed March 12, 2026)

4. Zhyvohliadova, D. (2023). Strategies and management in the field of culture: the experience of international cooperation (Doctoral dissertation)

5. Korkin, V. (2024). The flag flies at global festivals: How Ukraine is represented at international events. RBC-Ukraine. <https://www.rbc.ua/rus/styler/prapor-mayorit-svitovimi-festami-k-ukrayina-1732704159.html> (accessed March 5, 2026)

6. Kravchuk, O. O., & Krechko, N. M. (2022). Musical reflections of Ukrainian artists during martial law. In *Music in dialogue with modernity: Educational, art studies, and cultural studies* (pp. 63–66). Kyiv: KNUCA Publishing Center.

7. Mikhno, I. S., & Bakalo, L. K. (2022). The impact of art on the emotional and financial condition of Ukrainians during the military conflict. In *Music in dialogue with modernity: Educational, art studies, and cultural studies* (pp. 69–73). Kyiv: KNUCA Publishing Center.

8. Skrypnykova, O. (2025). Music Saves Ukraine: Ukrposhta will deliver music books to art schools across the country. <https://np.pl.ua/2025/06/21/music-saves-ukraine-ukrposhta-dostavyt-vydani-v-mezhakh-humanitarnoi-prohramy-knyhy-pro-muzyku-v-usi-mystetski-shkoly-krainy/> (accessed March 22, 2026)

9. Ukrainian Sziget 2022. (2022). SLUKH. <https://slukh.media/texts/ukrainian-sziget-2022> (accessed February 27, 2026)

10. Fedosenko, D. (2023). Strategies and management in the cultural sphere: Experience of international cooperation (p. 3). Kyiv.

11. Fedosenko, K. M. (2022). The music industry of Ukraine during wartime. *Bulletin of Mariupol State University. Series: Philosophy, Cultural Studies, Sociology*, (23), 150.

12. Shaforost, O. (2024). Music Saves Ukraine: International cultural support for Ukraine. <https://resh.news/news/16686/> (accessed March 9, 2026)
13. Music Export Ukraine. (2022). Support Ukraine. <https://www.musicexportukraine.com/support-ukraine> (accessed March 14, 2026)
14. Music Saves Ukraine. (n.d.). Official platform. <https://uame.org.ua/> (accessed March 14, 2026)
15. Ross, A. (2022). Festival and event organisers travel Ukraine for Music Ambassadors Tour. Mixmag. <https://mixmag.net/read/festival-event-organisers-travel-ukraine-music-ambassadors-tour-project-news> (accessed February 28, 2026)
16. YOUROPE. (2024). Festivals for Ukraine toolkit. <https://yourope.org/project/festivals-for-ukraine-toolkit/> (accessed March 14, 2026)